

SURXONDARYO VILOYATIDA SEL JARAYONLARINING SHAKLLANISHIDA GEOMORFOLOGIK VA IQLIMIY OMILLARNING O‘RNI

Mirzayeva Nargiza Zafar qizi

Termiz davlat universiteti, Geografiya mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464964>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining tog‘ va tog‘oldi hududlarida halokatli sel jarayonlarining vujudga kelishiga sabab bo‘luvchi asosiy omillar, xususan, relyefning parchalanganligi, yonbag‘irlar nishabligi va nisbiy balandlik farqlari kabi geomorfologik xususiyatlar hamda mavsumiy yog‘ingarchilik, qor erishi va havo haroratining mavsumiy o‘zgarishi kabi iqlimiy omillar ilmiy tahlil qilingan. Tadqiqotda kartografik tahlil, statistik metodlar va geotizimli yondashuv qo‘llanilgan. Olingan natijalar asosida viloyat hududidagi asosiy sel o‘choqlari aniqlangan, sellarning fasllar bo‘yicha taqsimlanish qonuniyatlari ko‘rsatilgan va halokatli jarayonlarning oldini olish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sel jarayonlari, geomorfologik omillar, iqlimiy omillar, relyefning parchalanishi, yog‘ingarchilik, qor erishi, Surxondaryo viloyati, tabiiy-geografik jarayon, Hisor tizmasi, Surxon-Sherobod botig‘i.*

KIRISH

Hozirgi davrda tabiiy-geografik jarayonlarning jadallashuvi butun dunyo miqyosida dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida qaralmoqda. Global iqlim o‘zgarishi va insonning xo‘jalik faoliyati ta‘sirida tabiiy muhitning o‘zgarishi natijasida ko‘plab hududlarda xavfli tabiiy jarayonlar faollashmoqda. BMTning Halokatli ofatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha doktrinasi (Sendai Framework, 2015-2030)ga muvofiq, sel va suv toshqinlari kabi xavfli jarayonlarni o‘rganish hamda ularning oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish jahon ekogeografiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekistonning janubiy mintaqasida joylashgan Surxondaryo viloyati tabiiy-geografik jihatdan murakkab hudud bo‘lib, bu yerda sel, surilma va suv toshqinlari keng tarqalgan hamda ular mintaqaning ekologik holati va xo‘jalik faoliyatiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, mamlakatda ro‘yxatga olingan 1500 dan ortiq sel o‘choqlarining qariyb 40 foizi aynan janubiy viloyatlar-Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand

viloyatlariga to‘g‘ri keladi. Surxondaryo viloyatining o‘zida 200 dan ortiq sel xavfli soy va daryolar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati Hisor, Boysuntog‘, Ko‘hitang va Bobotog‘ tizmalarining janubi-g‘arbiy yonbag‘irlarida joylashgan.

Viloyat hududida sel jarayonlarining hududiy tarqalishi va rivojlanish omillarini aniqlash, ularning genezisini ilmiy asosda o‘rganish hamda aniqlangan qonuniyatlar asosida prognoz tizimini takomillashtirish xavfsizlikni ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi salohiyatini saqlash va aholi punktlarini muhofaza qilish nuqtai nazaridan o‘ta muhimdir. Tadqiqotning maqsadi-Surxondaryo viloyatida sel jarayonlarining shakllanishidagi geomorfologik va iqlimiy omillarning rolini kompleks tahlil qilish, ularning hududiy va mavsumiy taqsimlanish qonuniyatlarini aniqlash hamda amaliy chora-tadbirlarni asoslashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Surxondaryo viloyatining tabiiy-geografik xususiyatlari va xavfli ekzogen jarayonlari masalalari bir qator olimlarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan. Jumladan, L.N. Babushkin va N.A. Kogay (1964) O‘rta Osiyo iqlimini hududiy farqlash bo‘yicha klassik tadqiqotlarni amalga oshirgan bo‘lib, ularning ishlarida Surxondaryo vohasining quruq subtropik iqlim mintaqasiga mansubligi asoslab berilgan. H.M. Abdunazarov va M.H. Umarova (2023) tomonidan chop etilgan «Surxondaryo geografiyasi» qo‘llanmasida viloyatning tabiiy-geografik xususiyatlari batafsil yoritilgan. M.M. Mamatqulov (2015) O‘rta Osiyo tog‘larining geomorfologik tuzilishini, J.B. Niyazov (2019) esa O‘zbekiston hududidagi xavfli geologik jarayonlarni tadqiq etgan.

Sel jarayonlarini o‘rganishda sobiq Ittifoq va xorijiy olimlarning ilmiy merosi muhim ahamiyatga ega. S.M. Fleishman (1978) sel oqimlarining tasniflanishi bo‘yicha klassik nazariyani yaratgan bo‘lsa, M.S. Gagoshidze (1970), S.S. Chernomorets (2005) va boshqalar selning paydo bo‘lish mexanizmlari va boshqarish usullari bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan. Zamonaviy davrda GIS-texnologiyalar va masofaviy zondlash

usullaridan foydalanish sel xavfini modellashtirish va xaritalashtirish imkonini bermocda.

Tadqiqot obyektı va metodları. Tadqiqot obyektı sıfatıda Surxondaryo viloyatıda sodır bo‘ladıǵan tabiiy-geografik jarayonlar, xususan, sel hodisalarining vujudǵa kelish omılları belgilandı. Predmet-viloyatdagi sel o‘choqlarını shakllantırǵan geomorfologik va iqlimiy omıllar majmuası.

Tadqiqot davomıda quyıdagi ilimiy metodlardan foydalanıldı: (1) tahlil va sintez metodi-mavjud ilimiy adabiyotlar va statistik ma‘lumotlarıni qayta ishlash uchun; (2) taqqoslash metodi-viloyatning turli balandlık zonalarıdaǵı sel faollıǵını qiyosiy o‘rganish maqsadıda; (3) tarixiy-geografik metod-sel hodisaları xronologiyasını tiklash; (4) kartografik tahlil-sel xavfli zonalarıni hududiy aniqlash; (5) statistik metod-yog‘ingarchilik, harorat va sel chastotası orasıdagi bog‘lıqlıknı matematik tahlil qilish; (6) geotizimli (kompleks) yondashuv-geomorfologik va iqlimiy omıllarning birgalıkdagi ta‘sirini baholash uchun.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tabiatdagi barcha o‘zgarishlar va relyef shaklları, jumladan, sel kabi xavfli jarayonlar endogen (ichki-geologik tuzilish, neotektonik harakatlar) va ekzogen (tashqi-iqlim, gidrologik faoliyat, biologik omıllar) kuchlarning birgalıkdagi uzoq muddatlı ta‘siri natıjasıda yuzaga keladı. Surxondaryo viloyatıda sel jarayonlarining shakllanishi, eng avvalo, uning murakkab geomorfologik tuzilishi va o‘zıǵa xos iqlimiy sharoiti bilan bevosita bog‘lıqdir

Geomorfologik omıllarning o‘rni. Surxondaryo viloyatı hududining qariyb 70 foiz maydonını baland tog‘lik va tog‘oldi hududları egallagan. Viloyat shimoli-sharqdan Hisor tizması va uning janubi-g‘arbiy tarmoqları bo‘lgan Boysuntog‘, g‘arbdan Ko‘hitang tog‘ tizması, sharqdan esa Bobotog‘ tizması bilan o‘rab olingan bo‘lib, markazda Surxon–Sherobod botıǵını hosil qiladı. Hisor tizmasıning eng baland nuqtası Hazratı Sulton cho‘qqısı bo‘lib, uning balandlıǵı 4643 m ni tashkil etadı,

Surxon-Sherobod botig‘i tubining mutlaq balandligi esa atigi 300–400 m. Demak, viloyat hududida nisbiy balandlik farqi 4200 m dan ortiqni tashkil etadi

Tog‘ va tog‘oldi hududlarida sodir bo‘ladigan sel kabi xavfli tabiiy-geografik jarayonlar, eng avvalo, relyefning keskin parchalanganligi va qiya yonbag‘irlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Baland tog‘ tizmalaridan iborat bo‘lgan hududning chuqur parchalanganligi (parchalanish koeffitsienti Hisor janubiy yonbag‘irlarida 1,8–2,5 km/km² ga yetadi), nisbiy balandlikdagi farqlarning kattaligi va yonbag‘irlarning tikligi (ko‘plab joylarda 25–45° gacha) suvning yuqoridan pastga qarab katta tezlikda va vayronkor kuch bilan harakatlanishiga (gravitatsion kuch) ideal muhit yaratadi. Selning kinetik energiyasi yonbag‘ir nishabligining sinusiga to‘g‘ri proporsional bo‘lib, 30° nishablikda sel oqimi tezligi 8–12 m/s ga, bosimi esa 10 t/m² gacha yetishi mumkin.

Sel qisqa vaqt ichida (odatda 30 daqiqadan 3–4 soatgacha) katta miqdordagi tog‘ jinslari-tosh, shag‘al, loy-va suv massasini tog‘ etaklariga pastga olib tushadi. Shu jarayonda yonbag‘irlardan o‘yib oluvchi (chuqur yoriqlar, jarliklar shakllanishi) va to‘playdigan (konussimon yoyilmalar) kuchlar bir vaqtning o‘zida ishlaydi. Shuningdek, viloyatning yirik daryolari-To‘palang, Sangardak, Sheroboddaryo va Surxondaryoning quyilish joylarida shakllangan konussimon yoyilmalarda ham kuchli yemirilish va to‘planish jarayonlari hamda sel oqimlarining vayronkor ta’siri yaqqol namoyon bo‘ladi (1-jadval).

1-jadval

Surxondaryo viloyatining yirik sel xavfli daryolari va ularning xususiyatlari

Daryo nomi	Havza maydoni (km ²)	Yillik o‘rtacha sarf (m ³ /s)	Maks. sel sarfi (m ³ /s)	Asosiy sel manbai
To‘palang	2520	47,5	350–500	Hisor tizmasi (qor+yomg‘ir)
Sangardak	910	16,3	150–250	Hisor janubi (qor erishi)
Sheroboddaryo	2950	32,8	200–400	Boysuntog‘

				(yomg'ir+qor)
Surxondaryo (yuqori oqim)	13 500	70,0	500–800	Hisor j.y. (kompleks)
Mayda soylar (Bobotog')	150-300	1–5	30–80	Yomg'irli sellar

Manba: *Shul'ts V.L. (1965), Niyazov J.B. (2019) hamda O'zbekiston Respublikasi FVV (2023) gidrologik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.*

2. Iqlimiy omillarning o'ri. Iqlim omili sel jarayonlarining bevosita qo'zg'atuvchi va harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Surxondaryo viloyati O'zbekistonning yagona quruq subtropik iqlim mintaqasi hisoblanib, bu yerda quruq va issiq yoz, nisbatan mo'tadil va serzo'r qish hukm suradi. Viloyat hududi tog'lar orasidagi berk botiqda joylashganligidan, yog'inlar hududda juda notekis taqsimlangan bo'lib, ularning miqdori janubi-g'arbdan (tekisliklardan) shimoli-sharqqa (tog'larga) tomon ortib boradi

Viloyatning tekislik hududlarida (Termiz, Sherobod, Angor, Qiziriq) yiliga atigi 119–230 mm yog'in tushgani holda, tog' yonbag'irlari bo'ylab ko'tarilgan sari yog'in miqdori keskin ortib boradi. Tog'oldi zonasida (Boysun, Sariosiyo) 280–380 mm, o'rta tog'larda 550–750 mm, Hisor tizmasining janubiy yonbag'irlarida esa hatto 800–900 mm gacha yetadi. Bu ko'rsatkichlar har 100 m balandlik oshganda yog'in miqdori o'rtacha 30–50 mm ga ortishini ko'rsatadi (gradiyent qiymati).

Yog'inning fasllar bo'yicha taqsimlanishi sel jarayonlarini tushunishda kalit ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yillik yog'inning 44,3 foizi bahor faslida (mart, aprel, may oylarida), 36,5 foizi qishda (dekabr, yanvar, fevral), 14,2 foizi kuzda va atigi 5,0 foizi yoz fasllarida tushadi (4-rasm). Yoz faslida ayrim oylarda (iyul–avgust) yog'inlar deyarli kuzatilmaydi yoki minimal miqdorda (1-3 mm) bo'ladi. Aynan ana shu mavsumiy notekislik sellarning bahorgi avj olishini shartlaydi.

1-rasm. Surxondaryo viloyatida yog'inlarning fasllar va oylar bo'yicha taqsimlanishi. Bahor fasli (mart–may) — yog'inning 44,3 foizini qabul qiluvchi va sel hosil bo'lishining asosiy mavsumi

Manba: Termiz va Sherobod meteorologik stansiyalarining ko'p yillik (1961–2020) kuzatuv ma'lumotlari (NIGMI, 2021) hamda Chub V.E. (2007) tadqiqotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Bahor faslida tog'li hududlarda kuchli *jala yomg'irlarining yog'ishi* (ba'zan sutkalik miqdor 50-80 mm dan oshadi) va shu bilan birga havo haroratining keskin ko'tarilishi natijasida *qor va muzlarning tez erishi* sodir bo'ladi. Hisor tizmasining 3000 m dan yuqori qismida qish davomida to'plangan qor qatlami qalinligi 1,5-2,5 m gacha yetadi va bahorda jadal eriy boshlaydi. Ushbu ikki gidrologik manbaning birgalikdagi ta'siri natijasida tog' daryolari va soylaridagi suv oqimi keskin kuchayadi-ayrim hollarda o'rtacha sarfdan 10-15 baravar yuqori bo'lgan sel oqimlari shakllanadi.

Ushbu jarayon nishablik darajasi yuqori bo'lgan qiyaliklarda to'planib, tog' yonbag'irlaridagi bo'sh lyoss qatlamlarini, g'ovak yotqiziqlarni va o'simlik qoplarni yuvib, juda katta halokatli sel oqimlariga aylanadi. Sel oqimining ichida loyqa, qum, shag'al, hatto 1–3 metr diametrli harsangtoshlar ham harakatlanadi.

Sel oqimlarining turlari va tasniflanishi. Sel oqimlari tarkibi, zichligi, energetik va morfologik xususiyatlariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi. Viloyat hududida uchraydigan sellarning 70 foizdan ortig'i loy-toshli (gryazekamenny) sellar sirasiga kiradi. Bunday sellarda suv 50-60 foiz, qattiq jismlar esa 40-50 foizni tashkil etadi va ularning zichligi 1500-2000 kg/m³ ga yetadi. Bunday sellar eng halokatli kuchga ega bo'lib, bosimi 10–15 t/m² ni tashkil etadi (2-rasm).

2-rasm. Sel oqimlarining tarkibi va kelib chiqishi bo'yicha tasniflanishi. Surxondaryo viloyatida eng ko'p uchraydigan tur — qor-yomg'irli loy-toshli sellar

Manba: Fleyshman S.M. (1978) klassik tasnifi va Iverson R.M. (1997) fizik modeli asosida muallif tomonidan moslashtirilgan.

Kelib chiqishi bo'yicha viloyat hududida quyidagi sel turlari uchraydi: (a) yomg'irli sellar-Bobotog' va Ko'hitang tizmalarida xos bo'lib, qisqa muddatli jala yomg'irlari natijasida hosil bo'ladi va asosan kichik soylarda kuzatiladi; (b) qor-yomg'irli sellar-Hisor va Boysuntog' tizmalarining janubiy yonbag'irlarida eng ko'p uchraydigan va eng halokatli tur; (c) muzlik sellari-Hisor cho'qqilarining yuqori qismida (3500 m dan baland) yozda muzliklarning intensiv erishi natijasida shakllanadi; (d) yer osti suvli sellar-relyefning chuqur qismlarida yer osti suvlarining yuqoriga ko'tarilishi va yonbag'ir surilmalari bilan bog'liq sellar.

Antropogen omillarning ta'siri. Zamonaviy davrda sel jarayonlarining faollashuvi tabiiy omillar bilan birga insonning xo'jalik faoliyati natijasida ham jadallashgan. Asosiy antropogen omillarga quyidagilar kiradi: (1) o'rmonlar va archazorlarning kesilishi-1950-yillardan boshlab Hisor va Boysuntog' tizmalaridagi archa o'rmonlarining maydoni qariyb 30-35 foizga qisqargan; (2) tog' yaylovlaridan haddan tashqari foydalanish-chorva mollarining ko'pligi tuproq qoplaminı siqib, suv shimilishini kamaytirib, yuza oqimni ko'paytiradi; (3) yo'l va inshootlar qurilishi-yonbag'irlarning kesilishi tabiiy muvozanatni buzadi; (4) noto'g'ri dehqonchilik-

tog‘oldi qiyaliklarida nishabga ko‘ndalang shudgorlash o‘rniga uzunasiga shudgorlash eroziyani 5-8 baravar tezlashtiradi.

Sel jarayonlarini boshqarish va himoya tadbirlari. Sel xavfini kamaytirish bo‘yicha xalqaro va milliy tajriba uch yo‘nalishni qamrab oladi: profilaktik (oldindan ogohlantirish), muhandislik (gidrotexnik inshootlar) va agrofitemeliorativ (tabiiy himoya) (3-rasm). Surxondaryo viloyatida ushbu chora-tadbirlarning kompleks tarzda amalga oshirilishi xavfli hodisalarning oldini olishda samarali natijalar berishi mumkin.

SEL JARAYONLARINING OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI

I. PROFILAKTIK (oldindan ogohlantirish)	II. MUHANDISLIK (gidrotexnik inshootlar)	III. AGROFITOMELIORATIV (tabiiy himoya)
<p>1 Monitoring stansiyalari</p> <p>Tog' havzalarida meteorologik kuzatish</p>	<p>1 Sel omborlari</p> <p>Sel suvi va loyqani to'plovchi rezervuarlar</p>	<p>1 O'rmonzorlar barpo etish</p> <p>Hisor j.y.da archa, yong'och, do'lana ekish</p>
<p>2 Erta ogohlantirish tizimi</p> <p>Aholini SMS, ovoz signallari orqali xabardor</p>	<p>2 To'g'on inshootlari</p> <p>Soylar bo'ylab ko'p qatorli to'siqlar</p>	<p>2 O'tloq tizimini saqlash</p> <p>Yaylov sig'imini chegaralash, navbatlash</p>
<p>3 GIS-modellashtirish</p> <p>Sel xavfli zonalarni xaritalashtirish</p>	<p>3 Yo'naltiruvchi devorlar</p> <p>Sel oqimini xavfsiz yo'lga yo'naltirish</p>	<p>3 Tuproq mustahkamlash</p> <p>Ko'p yillik o'simliklar: bedalik, seabarga</p>
<p>4 Tezkor prognoz</p> <p>1-3 sutkalik meteorologik prognoz</p>	<p>4 Yonbag'ir terrasalash</p> <p>Pog'ona shaklida qiyalik mustahkamlash</p>	<p>4 Daryo o'zanlari himoyasi</p> <p>Qirg'oq bo'yi o'rmonlari (prirrechniy les)</p>

3-rasm. Sel jarayonlarining oldini olishning uch yo‘nalishli (profilaktik, muhandislik, agrofitemeliorativ) chora-tadbirlar tizimi

Manba: Gagoshidze M.S. (1970), Yodgorov N.J. (2021) va Sendai Framework (2015–2030) tavsiyalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-jadval

Surxondaryo viloyatida so‘nggi yillarda sodir bo‘lgan yirik sel hodisalari xronologiyasi

Yil	Hudud	Sel turi	Oqibatlari va miqyosi
1969	Boysun-Sherobod havzasi	Qor-yomg‘irli	20 ga ekin maydoni yuvilgan, 3 ko‘prik vayron
1998	Sariosiyo, Denov	Loy-toshli sel	Avtomobil yo‘li 5 km uzunlikda

			yopilgan
2007	To‘palang havzasi	Suv-toshli	Suv ombori inshootlari shikastlangan
2010	Sherobod tumani	Loyqali sel	8 qishloq xo‘jaligi obyekti zarar ko‘rgan
2016	Bobotog‘ yonbag‘ri	Yomg‘irli	Lokal miqyosli, ekin maydonlariga zarar
2020	Sangardak vodiysi	Qor-yomg‘irli	Aprel oyida — 4 ta uy shikastlangan, 2 km yo‘l
2024	Denov-Sariosiyo	Loy-toshli	May oyida — ko‘chki+sel kombinatsiyasi, infrastruktura

***Manba:** O‘zbekiston Respublikasi FVV «Sel xavfli hududlar kadastrini va monitoring tizimi» (2023) hisobotlari va viloyat gidrometeorologiya xizmati yillik bayonnomalari asosida tuzilgan.*

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, Surxondaryo viloyatida sel jarayonlarining faollashuvi sof iqlimiy anomaliyalar bilan birga, hududning o‘ziga xos geomorfologik strukturasi natijasidir. Baland va tik tog‘ yonbag‘irlari (4200 m dan ortiq nisbiy balandlik farqi va 25–45° nishablik), parchalanish koeffitsientining yuqoriligi (1,8–2,5 km/km²) gravitatsion kuchlarning faol ishlashi uchun ideal sharoit yaratadi.

Ikkinchidan, iqlim omili bevosita qo‘zg‘atuvchi rol o‘ynaydi. Bahorgi mo‘l yog‘ingarchilik (yillik miqdorning 44,3 foizi) va qor suvlarining (iqlimiy omil) shiddatli harakatlanishi sel oqimlariga kerakli kinetik energiyani beradi. Balandlikka qarab yog‘inning ortishi gradiyenti har 100 m da 30–50 mm ni tashkil etadi.

Uchinchidan, ikki omil — geomorfologik va iqlimiy — ning kesishishi viloyatda xavfli sel hodisalarini shakllantirib, qishloq xo‘jaligi, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Eng faol sel o‘choqlari Hisor tizmasining janubiy yonbag‘irlari (To‘palang, Sangardak havzalari), Boysuntog‘ janubi (Sherobodaryo havzasi) va Ko‘hitang tog‘ yonbag‘irlari hisoblanadi.

To‘rtinchidan, ushbu xavfni kamaytirish uchun hududni doimiy monitoring qilish, GIS-modellashtirish asosida sel xavfli zonalarini aniqlash, gidrotexnik inshootlar (sel omborlari, to‘g‘onlar, yo‘naltiruvchi devorlar) qurish, yashil ihotalar va o‘rmonzorlar yaratish, yaylov tizimini tartibga solish hamda erta ogohlantirish tizimini takomillashtirish zarur.

Beshinchidan, global iqlim o‘zgarishi sharoitida mintaqada sel jarayonlarining tendentsiyasini uzoq muddatli o‘rganish, prognoz modellarini takomillashtirish va

aholini xabardor qilish tizimini rivojlantirish kelajakdagi muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaralishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdunazarov H.M., Umarova M.H. Surxondaryo geografiyasi (1-qism. Tabiiy geografiya). O'quv qo'llanma.-Termiz: TerDU nashriyoti, 2023.-184 b.
2. Babushkin L.N., Kogay N.A. Klimat Sredney Azii.-Tashkent: Fan, 1964.-286 s.
3. Mamatqulov M.M. O'rta Osiyo tog'lari geomorfologiyasi.-Toshkent: Fan, 2015. -264 b.
4. Niyazov J.B. O'zbekiston Respublikasi hududidagi xavfli geologik jarayonlar.-Toshkent: GIDROINGEO, 2019.- 156 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Sel xavfli hududlar kadastr va monitoring tizimi.- Toshkent, 2023.-124 b.
6. Shul'ts V.L. Reki Sredney Azii.- L.: Gidrometeoizdat, 1965-692 s.
7. Yodgorov N.J. Tog'li mintaqalarda gidrotexnika inshootlarini loyihalashning ilmiy asoslari // O'zMU xabarlari.2021- №3/1.-B. 156-162.
8. Boboyev D.T., Hamroyev S.R. Surxondaryo vohasida antropogen eroziya jarayonlari // Agroilm.2022. №5 (87). B. 41-46.